

XROLELA SUVO'TI –HAYOT MANBAI BO'LGAN YASHIL MIKROORGANIZMLAR MO'JIZASI.

Tilovova Sitora Tolib qizi
Qarshi davlat texnika universiteti talabasi.
s27295750@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xrolela suvo'tining biologik tuzilishi, yashash muhiti va fotosintez jarayonidagi roli tahlil qilinadi. Xrolela- mikroskopik yashil suvo'ti bo'lib, u atmosferadagi karbonat angidrid o'zlashtirib, kislorod ajratib chiqaradi. Maqolada uning ekologik tizimiga ahamiyati, oziq ovqat va biotexnologiya sohalaridagi qo'llanishi ham yoritilgan. Shuningdek, Xrolelaning tez o'sishi boy tarkibi va inson salomatligidagi foydali xususiyatlari haqida ma'lumotidagi keltirilgan. Taqdimot natijalari Xrolela suvo'tining kelajakda bioenergetika va ekologik muammolarini hal etishda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Xrolela suvo'ti, fotosintez, mikroorganizmlar, ekologiya, biomonitor, xlorofill, biotexnologiya, oqsil, kislorod, bioenergetika yashil suvo'tlar, biologik ahamiyati.

Kirish. Tabiatda mavjud bo'lgan mikroorganizmlar orasida xrolela suvo'ti alohida o'ringa ega. U eng qadimiy yashil suvo'tilar sirasiga kiradi va fotosintez jarayonini amalga oshiruvchi eng samarali organizmlardan biridir. Xrolela bir hujayrali tuzilishga ega bo'lib suv havzalari, nam tuproqlar va hatto laboratoriya sharoitida ham tez o'sadi. U quyosh nuri yordamida karbonat angidridni o'zlashtirib, kislorod ajratadi va shu tariqa tabiiy muhitdagi gazlar muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Xrolela asosan yashil suvo'ti bo'lib ko'lmaklarda, suv havzalarida va soy bo'ylarida uchraydi.

So'nggi yillarda xrolela suvo'ti biotexnologiya, oziq-ovqat sanoati va tibbiyot sohalarida keng qo'llanilmoqda. Uning tarkibida 60% atrofida oqsil, B guruh vitaminlar (B1, B2, B6, B9), vitamin C, E, K2 kabi moddalar ham bor. Bu shuni ko'rsatadigi inson organizmi uchun muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari o'ziga magniy, kalsiy, temir kabi mikroelementlar saqlaydi. Ekologik jihatdan xrolelalar iflos havoni tozalashda ham foydalansak bo'ladi, chunki xrolela ortiqcha karbonat angidridni yutib kislorod ajratib chiqadi. Bu esa havoni tozalashga yordam beradi, nafaqat havoni balki ifloslangan suv havzalarni tozalab beradi.

Xrolelaning sog'liq uchun foydalari va tadqiqotlari. Xrolela ekstraktlari hujayralar darajasida antioksidant faollik ko'rsatgan. Tadqiqotlarda xrolella qo'shimchasi bilan LDL xolesterin va umumiy xolesterin darajalari kamayganligi qayd etilgan. Masalan, xrolela tarkibida omega-3 yog' kislotalari bo'lib, bu qon aylanish va hujayra funksiyalari uchun muhim. Xrolela odam organizmini tozalovchi, ya'ni xrolela tarkibida xlorofill og'ir metallar va toksinlarni organizmdan chiqarishga yordam beradi. Immun tizimini mustahkamlaydi. Xrolella beta-glukanlar va polisaxaridlar immun tizimini faollashtiradi. Xrolela qon tizimini ham yaxshilaydi. Uning tarkibida B12 vitamini bo'lib, qon yetishmovchiligini kamaytiradi. U xolesterin va qand miqdorini pasaytirishga yordam beradi. Bu shuni ko'rsatadiki qandli diabetga moyil insonlar uchun xrolela suvo'ti foydali. Xrolela hazm va ichak sog'lig'ini yaxshilaydi. U prebiotiklar sifatida foydali rag'batlantiradi. Xrolela suvo'tini oddiy ovqatlarga qo'shib este'mol qilish- bu sog'lom va tabiiy usulda vitamin hamda oqsil olishning eng

samarali yo'llardan biri. Xrolela suvo'tidan salatlar, sovuq taomlar, choy yoki limonad shaklida, non yoki turli xil shirinliklarga, sho'rvalar va souslarga qo'shib estemol qilinadi. Misol uchun quydagi davlatlar xrolela este'mol qilishadi: Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy AQSH, Germaniya, Hindiston. Bu davlatlarda xrollela kunlik parhezga kiritilgan tabiiy super ovqat hisoblanadi.

Oziq moddalarga boy biologik qo'shimcha. Laboratoriyaga aniqlanishicha 100g xrolela kukunida:

- Oqsil: 50-60%
- Temir, magniy, kalsiy
- B guruh vitaminlari (ayniqsa B12)
- E vitamini va xlorofill mavjud.

Shu sababli, u veganlar va vegetariantlar uchun muhim oziq manbai hisoblanadi.

Xrolela laboratoriyada juda keng miqyosda ishlatiladi, ayniqsa biotexnologiya, tibbiyot, ekologiya va bioyoqilg'i ishlab chiqarish sohasida. Biotexnologiyada pigmentlar ishlab chiqarish: undan xlorofill, karotinoidlar, lutein kabi tabiiy bo'yoqlar ajratib olinadi. Bu pigmentlar kosmetika va farmasevtika sohasida qo'laniladi, Tibbiyot laboratoriyasida u antitokdantlar va detoksifikatsiya qiluvchi moddalar ajratish uchun ishlatiladi. Bioyoqilg'I ishlab chiqarishda xrolela tarkibida yog' miqdori ko'pligi sababli, laboratoriyada biodezel olish uchun xomashyo sifatida o'rganiladi. Ekologiyada esa, biomonitoring (ya'ni tabiatda og'ir metal ifloslanishini kuzatish)da indikator sifatida ishlatiladi.

Xrolelani mikroskopda ko'rinishi; yumaloq yoki ellipsoid shaklida bo'ladi. Diametri odatda 2-10 mikrometr atrofida. Hujayralar yagona holda joylashadi. Xrolela rangi yorqin yashil bo'ladi.

O'zbekistonda ham xrolela suvo'tidan foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Masalan, 2025-yil choragida O'zbekistonda baliqchilik uchun xrolela suv o'tlarini yetishtirish bo'yicha loyiha boshlangan (Andijon viloyatida baliq uchun xrollela e'lon qilingan). Shuni ham aytib o'tish keraki, Toshkentda import qo'shimchalar orqali sotilmoqda. Chorvachilikda xrollelani somon bilan qo'shib berilmoqda, bu esa ularni tezroq vazn to'plashiga yordam beryapti.

Xulosa qilib aytganda, xrolela suvo'ti nafaqat biologik jihatdan noyob mikroorganizmdir, balki ekologiya va bioenergetika sohasida katta ahamiyatga ega. O'zbekiston sharoitida xrolleladan biologik faol qo'shimchalar, hayvon ozuqasi, kosmetik mahsulotlar va bioyoqilg'i ishlab chiqarishi imkoniyatlari mavjud. Kelajakda bu yo'linalishdagi ilmiy tadqiqotlar va sanoat loyihalarini kengaytirish mamlakatimizdagi ekologik toza va foydali mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantiradi.

Foydalaniladigan adabiyotlar.

1. Karimov A. A., Normurodov Sh.A. "Mikroskopik suvo'tlarining biotexnologik ahamiyati. O'zbekiston biologiya jurnali, 2023 yil.
2. Raximova G.Sh. "Xlorofil o'zlashtiruvchi suv o'tlari va ularning ekologik ahamiyati." Toshkent davlat universiteti ilmiy to'plami, 2022 yil.
3. Buxoro davlat universiteti ilmiy ishlari. "Kollektor suvlarida mikroskopik suvlarning o'sishi va mineral moddalarni tozalashdagi roli." 2024 yil. uniwork.buxdu.uz.

4. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. “Bioyoqilg‘i ishlab chiqarish suvo‘tlari asosidagi texnologiyalar.” Ilmiy loyiha hisobotlari 2022 yil.
5. Spolarore, P., Joannis-Cassan, C ., Duran, E., & Isambert, A. “Commercial applications of microalgae.” Journal of Bioscience and Bioengineering, Vol. 101, 2006.
6. UzDaily.uz (2025). “Andijon viloyatida baliq uchun xrolella yetishtirish loyihasi yo‘lga qo‘yilmoqda.” <https://www.uzdaily.uz>